

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA CRIANÇAS AUTISTAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

INCLUSIVE PEDAGOGICAL INTERVENCTIONS FOR AUTISTIC CHILDREN: A LITERATURE REVIEW

Anairda Santos Medeiros de Mendonça¹
Adrielly Santos Medeiros Teixeira²
Greyciane Passos dos Santos³

Resumo: O objetivo deste trabalho foi identificar as principais intervenções e metodologias pedagógicas com fins de atender as necessidades educativas de crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Trata-se de uma pesquisa qualitativa que, realizou uma revisão integrativa da literatura, utilizando como descritores as palavras: autismo, autista, educação e inclusão. Foram apresentadas seis intervenções pedagógicas: Conhecer para ajudar, Atenção Multidisciplinar, Prompt, Ensino/Treino por tentativas discretas, Comunicação Alternativa ou Ampliada e Teoria do ambiente inclusivo/lúdico. Após a análise dos artigos referenciados, pode-se concluir que a comunidade acadêmica, bem como, as instituições de pesquisa vêm produzindo bastante conhecimento e estratégias de intervenção pedagógicas, visando uma maior adaptação dos estudantes autistas em escolas regulares. Contudo, para que tais iniciativas sejam implementadas e mantidas com êxito, é necessário primeiro um aparato de ordem geral, através de treinamento e capacitação continuada dos professores, reformulação do plano pedagógico das escolas e fomento à políticas públicas que, favoreçam e valorizem a presença do aluno autista na escola.

Palavras-chave: Autismo, Autista, Educação e Inclusão.

Abstract: The objective of this study was to identify the main interventions and pedagogical methodologies in order to meet the educational needs of children with autism spectrum disorder (ASD). This is qualitative research that carried out an integrative review of the literature, using as descriptors the words: autism, autistic, education and inclusion. Six pedagogical interventions were presented: Knowing to Help, Multidisciplinary Attention, Prompt, Teaching/Training by Discrete Trials, Alternative or Extended Communication, and Theory of the Inclusive/Playful. After the analysis of the referenced articles, it can be concluded that the academic community, as well as the research institutions, have been producing a lot of knowledge and pedagogical intervention strategies, aiming at a greater adaptation of autistic students in regular schools. However, in order for such initiatives to be successfully implemented and maintained, First, a general apparatus is needed, through continuous training and qualification of teachers, reformulation of the pedagogical plan of schools and promotion of public policies that favor and value the presence of autistic students in school.

Keywords: Autism, Autistic, Education and Inclusion.

¹ Graduanda do Curso de Pedagogia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: anairdasmm@gmail.com

² Graduanda do Curso de Pedagogia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: adriellysmteixeira@gmail.com

³ Orientador do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A educação infantil no Brasil enfrenta um grande dilema, qual o melhor ambiente escolar para as crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA), será uma escola de ensino regular, onde estas crianças irão conviver com os demais estudantes, ou será uma escola especializada, frequentada apenas por crianças portadoras de necessidades especiais?

Enquanto os especialistas divergem quanto a resolução deste questionamento, os pais de crianças portadoras de TEA se adequam às opções disponíveis, afinal, o ensino público não oferece escolas especiais suficientes para abarcar a demanda existente, e no sistema particular de ensino, as escolas especiais cobram altas mensalidades, o que foge das condições financeiras da maioria das famílias brasileiras. Por isso, muitas crianças portadoras de TEA acabam indo para as escolas comuns, onde precisam ser incluídas no ensino regular.

Contudo, a inclusão de alunos autistas não consiste apenas em recebê-los, as práticas educativas precisam ser adaptadas para receber os portadores de TEA nas escolas comuns. Afinal, estes estudantes possuem necessidades particulares, que precisam ser observadas e atendidas, caso contrário, dificilmente estes alunos conseguirão se desenvolver no ambiente estudantil comum. Uma metodologia de trabalho particularizada deve estar inserida no Plano Pedagógico da escola, contudo, isto nem sempre ocorre, e na maioria das vezes, tanto a escola quanto os profissionais, não possuem as ferramentas necessárias para motivar a continuidade dos estudos para os estudantes com TEA.

Deste modo, é relevante pensar em um plano de ação pedagógica que particularize as necessidades dos estudantes, levando em consideração, que as crianças especiais possuem necessidades diferentes, e que o autismo é apenas uma das inúmeras síndromes existentes. Os professores devem ser treinados em metodologias e intervenções pedagógicas inclusivas que viabilizem uma melhor aceitação e socialização dos estudantes autistas, contribuindo assim, com a permanência deles na escola. Outrossim, é papel da gestão escolar traçar estratégias de enfrentamento à exclusão de alunos e ao preconceito/discriminação.

O assunto merece atenção, pois os profissionais da educação básica sentem-se despreparados para lidar com crianças especiais, isso além de rejeição e prejuízo à saúde mental, tem ocasionado também o abandono à docência. Sendo assim, é relevante a realização de pesquisas que discutam as metodologias e intervenções pedagógicas de sucesso, descritas na literatura científica, tornando-as disponíveis como fonte de pesquisa para as escolas e os profissionais da educação, que enfrentam o desafio da Educação Inclusiva, pois a prevalência

de portadores de TEA em escolas comuns tende a crescer.

Hodiernamente, ocorrem cerca de setenta casos de TEA para cada dez mil crianças nascidas, sendo os meninos mais acometidos por esta síndrome. A crescente prevalência de TEA relaciona-se à várias causas, porém, merece destaque, o maior conhecimento dos pais, dos professores e da sociedade em geral acerca das manifestações clínicas e características típicas manifestadas pelos autistas (Levenson, 2015 apud Pinto et al, 2016).

Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa é, através de uma revisão integrativa da literatura, identificar as principais intervenções e metodologias pedagógicas, publicadas recentemente na literatura científica, com fins de atender as necessidades educativas das crianças com autismo. Secundariamente, pretende-se discorrer sobre as particularidades e características desta síndrome que é cada vez mais prevalente em todo o mundo.

O estudo é necessário devido a relevância científica do tema educação inclusiva, e pelas contribuições resultantes, impactando os educadores, familiares e acadêmicos, no que concerne a redução da evasão escolar de estudantes autistas, defesa da capacitação e do treinamento contínuo para os profissionais da educação, divulgação da importância de se melhorar as condições de trabalho e estudo e, por fim, o diálogo com a sociedade a respeito do estado de medo e ansiedade, que leva o professor a pedir demissão, devido principalmente, a prejuízos em sua saúde mental.

Para que a educação inclusiva de alunos autistas ocorra de fato, é necessário que haja um trabalho integrado de todos os entes, gestores, profissionais e pais de alunos. A responsabilidade por uma aula motivante e inspiradora não deve recair apenas sobre os professores. Alunos autistas precisam de todo um aparato, que deve ser cedido pelo estado, inclusive com acompanhamento psicológico. É preciso frisar que, sem os meios necessários, a inclusão torna-se apenas uma maquiagem, um *marketing* velado.

Este estudo parte da seguinte pergunta norteadora: Quais são as principais intervenções e metodologias pedagógicas, publicadas recentemente na literatura científica, com fins de atender as necessidades educativas das crianças com autismo.? Acredita-se que, os alunos autistas podem sim, estudar e socializar-se com os demais, quando são adotados procedimentos educacionais adequados.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Foi no meio do século passado que os pesquisadores descobriram o autismo um

campo vasto de estudo. A partir de então, busca-se conhecer e encontrar maneiras de tornar mais independentes os portadores de TEA. A partir destes estudos, tornou-se abundante o conhecimento sobre essa síndrome e, inicia-se uma luta por socializar e inserir os portadores de autismo na sociedade, desmistificando a ideia de que pessoas com autismo deveriam viver reclusas em suas casas.

Quando os alunos com necessidades educativas especiais tiveram seus direitos aprovados e assinados internacionalmente, e o Brasil tornou-se signatário, estava claro que as práticas educativas precisam ser ajustadas e os profissionais da educação deveriam se aprofundar no assunto (Oliveira et al, 2021).

O autismo, é uma síndrome comportamental, caracterizada por disfunções em três espectros do desenvolvimento: interação social, linguagem/comunicação e comportamento restrito, estereotipado e repetitivo. Tais comportamentos são comuns, em graus diferentes, a todos os pacientes acometidos por TEA (Vieira et al, 2017).

A impossibilidade de estabelecer interações sociais, presente desde os primeiros anos, é o denominador comum dos portadores de autismo. Gostam de ficar a sós, não interagem com as pessoas que estão a sua volta (Kanner, 1966 apud Souza, 2015). As crianças autistas gostam de realizar rotineiramente as mesmas atividades, mudanças bruscas lhes levam a acessos de ira e gritos ostensivos. Apegam-se a objetos simples, como brinquedos ou coisas sem muito atrativo (Gauderer, 1987 apud Souza, 2015).

Conforme Oliveira (2021) as pessoas com autismo apresentam diversos comportamentos comuns a todos os níveis desse transtorno, como, agressividade, gritos, birra, automutilação, choro ou risos inapropriados, falta de contato visual, imitação, impulsividade, imitação involuntária dos movimentos de outras pessoas, movimentos repetitivos, repetição sem sentido das próprias palavras, repetição de palavras sem sentido, comunicação e interação social inadequada.

Tais comportamentos podem ser percebidos por educadores e cuidadores, que, geralmente, convivem mais que os pais com as crianças autistas. Observar os indícios, desde os primeiros anos de vida, é atitilde importante para que a criança consiga se desenvolver dentro do espectro. O autismo se manifesta cedo, em média antes do terceiro ano, e o diagnóstico precoce, unido ao acompanhamento profissional, contribuem significativamente para o desenvolvimento da criança (Pinto et al, 2016).

Hoje em dia, a conduta em sala de aula é utilizada como ferramenta ao se investigar

o comportamento de uma criança, inclusive, muitos professores são procurados pelos especialistas, querendo obter informações úteis ao diagnóstico de uma criança. Também é comum, professores experientes alertarem os pais sobre determinados comportamentos que fogem ao padrão comum. Em muitos casos, os pais procuram os especialistas após serem orientados pelos professores. Isto denota a importância do educador conhecer os sinais do autismo, não para fazer diagnóstico, pois isso não lhe é cabível, mas para, ao verificarem um comportamento característico ou *déficit*, alertar os pais a procurarem um especialista.

Para tanto, é importante que os professores conheçam os comportamentos apresentados por portadores de autismo. A aprendizagem ocorre como fruto da interação aluno/professor. Sendo assim, é primordial que o educador conheça o educando para que possa desenvolver metodologias de aprendizagem. A ignorância faz com que muitos professores sintam-se inseguros quanto à inclusão, pois não possuem experiência ou a capacitação necessária para lidar com alunos especiais (Souza, 2015).

Porém, a experiência e o conhecimento são fundamentais para que os professores manifestem um olhar diferenciado para as crianças especiais, a ponto de orientar os pais a buscarem orientação médica. É importante ressaltar que, apesar da revelação diagnóstica do autismo ser um momento de dor para a família, quanto antes ele acontecer, melhor será para a criança. Diagnosticar e tratar precocemente são essenciais para a evolução clínica do autista, pois viabilizam o alcance de resultados benéficos nas áreas social, física e mental (Pinto et al, 2016).

É fato que, os pais procuram retardar o diagnóstico, em uma espécie de fuga ou não aceitação da realidade. O diagnóstico de uma doença crônica no âmbito familiar, a exemplo do TEA, especialmente em se tratando de criança, constitui uma situação de impacto tão intenso que levam muitos pais a rejeitarem a criança, ou mesmo abandonarem a família. Existe uma sequência de estágios a partir do diagnóstico que vai do impacto inicial a aceitação, mas antes perpassa pela rejeição e pelo luto. É uma fase bem dolorosa até se chegar ao equilíbrio (Ebert et al, 2013 apud Pinto et al, 2016).

O padrão de cognição das crianças autistas podem variar drasticamente, desde crianças que possuem dificuldade de aprendizagem e déficit de atenção, até crianças que são superdotadas. Contudo, elas também podem ter inteligência normal, mas com dificuldades peculiares como atraso na fala e tendência à depressão, que contribuem para o distanciamento social (Relvas, 2011).

O padrão de cognição, segundo Klinn (2006 apud Souza, 2015) vai depender do grau de autismo da criança, já que os autistas podem ser agrupados conforme suas características comportamentais em três grupos de severidade: autismo leve, autismo moderado e autismo severo, cujos sinais são mais perceptíveis e os comportamentos mais exacerbados. Quanto maior o nível de autismo, mais complicado se torna o processo de inclusão, devido aos comprometimentos gerados.

Merece destaque, como característica limitante ao processo educacional, o comprometimento da fala, característica comum em pessoas com autismo. Os prejuízos na fala vão de uma simples limitação, até a perda total dela (Oliveira, 2021). Geralmente, não utilizam a linguagem oral para se expressar, desse modo, acabam passando a impressão de que a pessoa autista está no mundo da lua, não se importando com aquilo que ocorre em sua volta (Meneses, 2012 apud Souza, 2015).

Contudo, a escola não deve considerar apenas o diagnóstico, mas enxergar para além do diagnóstico, ou seja, como se pode ajudar no desenvolvimento do aluno, pois mesmo com limitações, ele tem o direito de estudar e se desenvolver. É preciso oferecer a todos os alunos as condições para que ele avance, conforme a sua capacidade e no seu tempo, mas, que de todo modo, avance. (Souza, 2015).

Quando o aluno autista frequenta escola e é atendido por profissionais engajados, o resultado é sempre positivo. A oportunidade de interagir com alunos da mesma idade, lhe proporciona momentos de profunda realização, embora esse desenvolvimento se torne imperceptível, se comparado com a padronização.

3 MÉTODO

Essa pesquisa, que possui uma abordagem qualitativa, realizou uma revisão integrativa de literatura acerca do tema: intervenções e metodologias pedagógicas para o desenvolvimento de alunos autistas na educação básica. A pesquisa ocorreu em dois portais de periódicos, Capes e Google Acadêmico, utilizando como descritores os termos: autismo, autista, inclusão e educação.

O resultado da pesquisa bibliográfica apresentou 711 artigos. Alguns critérios de exclusão foram adotados para reduzir o número de artigos. Foram eliminados os artigos repetidos, assim como, os artigos que não possuíam a palavra autismo em seu título e os artigos

que não apresentavam metodologias ou intervenções pedagógicas para o desenvolvimento de crianças autistas. Após este crivo, restaram apenas 32 artigos. Os artigos foram lidos na íntegra e aqueles que se distanciam do objeto de estudo e da área de conhecimento foram eliminados. Restaram, então, seis artigos que foram utilizados no referencial teórico e na discussão dos resultados.

FIGURA 1 – Delineamento da pesquisa

Fonte: Autoria própria, 2023

Os artigos selecionados para serem utilizados na pesquisa estão listados no quadro abaixo, intitulado Quadro 1 – base de dados. Os artigos apresentados abaixo, foram utilizados para elaboração do referencial teórico, que reciona-se com o objetivo secundário da pesquisa, ou seja, divulgar e tornar acessível alguns conhecimentos e esclarecimentos sobre o TEA, à luz de estudiosos e especialistas no assunto, que podem ser úteis a professores e profissionais da educação que lidam diariamente com crianças especiais.

O estudo encontra-se dividido em seis partes a saber: (1) Introdução, (2) Método, (3) Referencial, (4) Discussão dos Resultados, (5) Conclusão e (6) Referências. A discussão

dos resultados apresenta as principais metodologias e intervenções pedagógicas de ensino e educação para alunos autistas, divulgadas na literatura científica recente.

Longe de querer transbordar o assunto autismo e inclusão, essa pesquisa apresenta um olhar engajado e realístico sobre os desafios enfrentados pelos profissionais da educação no processo de inclusão de alunos autistas em escolas regulares. Ao final deste trabalho, pretende-se contribuir com conhecimentos e orientações úteis ao trabalho dos professores e das escolas que enfrentam o desafio da inclusão de estudantes autistas. Este trabalho nasce da hipótese de que somente com capacitação e treinamento de professores, adaptação da estrutura escolar e apoio das secretarias de educação é que a inclusão de alunos autistas ocorrerá de fato.

QUADRO 1 – Base de dados

Nº	Autores	Título	Objetivo	Conclusão	Revista
1	Rayssa Naftaly Muniz Pinto et al. (2016)	Autismo infantil: impacto do diagnóstico e repercussões nas relações familiares	Analisar a importância do diagnóstico precoce no desenvolvimento da criança	O diagnóstico precoce do Autismo ajudará no desenvolvimento da criança.	Revista Gaúcha de enfermagem
2	Oliveira et al (2021)	Práticas educativas para alunos com TEA: entre dificuldades e possibilidades	Reunir trabalhos que desenvolveram formas de intervenção válidas	Para manter o aluno autista em sala de aula são necessárias intervenções pedagógicas, infraestrutura e materiais adequados e treinamento e capacitação continuados dos professores.	Revista Educação Pública
3	Sousa (2015)	Professor e o autismo: desafios de uma inclusão de qualidade	Identificar estratégias e examinar aplicabilidade em sala de aula com alunos autistas em uma escola de Rio Branco-AC	Os professores têm conhecimento superficial sobre o autismo, e a intervenção denominada conhecer para ajudar vem consolidando conhecimentos.	Universidade de Brasília

4	Monteiro et al (2018)	A inclusão do aluno com transtorno do espectro autista em sala de aula	Descrever o movimento necessário para a inclusão do aluno com TEA em sala de aula	A inclusão de alunos com TEA em sala de aula é o passo inicial que abre possibilidades para a transformação do pensamento.	Revista On Line de Política e Gestão Educacional
5	Costa et al (2020)	Práticas Pedagógicas inclusivas na educação infantil: atividades lúdicas envolvendo crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)	Apresentar técnicas e atividades lúdicas para a educação de alunos autistas	Os autistas precisam de uma rotina estruturada em sala de aula e as atividades lúdicas favorecem o seu desenvolvimento	Repositório institucional da UNESP
6	Rinaldo et al (2021)	Educação infantil e criança com transtorno do espectro autista: uma proposta inclusiva em construção	Identificar as propostas de inclusão de crianças com TEA em um município do interior paulista.	A proposta de inclusão acontece por meio do atendimento educacional especializado	Revista Debates em Educação

Fonte: Autoria Própria (2023)

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo visa discutir as principais metodologias e intervenções pedagógicas que professores e escolas podem implementar, com a finalidade de promover o desenvolvimento cognitivo de crianças autistas. Após a leitura dos artigos selecionados, foram identificadas seis intervenções pedagógicas válidas para este viés.

A primeira intervenção pedagógica advém dos trabalhos de Souza (2015) e pode ser denominada de Conhecer para ajudar. Esta é a metodologia básica para se trabalhar com crianças autistas e consiste no estudo e profundo conhecimento sobre o autismo, os sinais e as dificuldades enfrentadas pelos portadores. Para que os professores possam desempenhar bem o seu papel, é indispensável que eles conheçam a TEA e os comportamentos característicos, para que tenha propriedade nas práticas educativas que venham a desempenhar, a fim de realizar a inclusão.

Contudo, o autor ressalta que a responsabilidade pela inclusão é geral, e abrange toda a sociedade, cada ente cumprindo com o seus dever. O Estado deve fomentar políticas

públicas que mantenham os alunos na escola e deve também proporcionar as melhorias estruturais necessárias para receber os estudantes com necessidades especiais. Já as escolas devem inserir no Plano Pedagógico estratégias e metodologias particulares de educação, levando em consideração que os alunos especiais possuem necessidades diferenciadas dos demais estudantes, e diferenciadas também entre si, já que a síndrome pode se manifestar de várias formas e comprometer de diferentes maneiras. Deve também, fomentar estratégias que combatam o preconceito e a discriminação, tão presentes na vida dos alunos autistas.

Outro ponto importante, ressaltado pelo pesquisador, diz respeito à flexibilização do currículo escolar e do importante papel das universidades, na formação e capacitação dos professores para atuarem com crianças especiais. Ainda são poucas as disciplinas ofertadas nos cursos de nível superior que objetivam capacitar o professor a atuar diante de classes heterogêneas. O treinamento e a capacitação continuada são essenciais à carreira do professor, pois o mantém atualizado e preparado para lidar com as novas situações.

A segunda intervenção pedagógica advém dos trabalhos de Pinto et al (2016) e pode ser denominada de Olhar multidisciplinar. Conforme o autor, no trabalho com crianças autistas é preciso a inserção de vários profissionais, de diferentes áreas, na união de esforços entre escola e família, visando o alcance de maiores benefícios para o estudante.

O professor treinado e experiente é capaz de identificar sinais característicos do autismo e de outras síndromes ou problemas psicológicos. É interessante, que esta criança seja iniciada em um acompanhamento profissional e psicológico, contudo, na realidade brasileira, poucas escolas contam com este serviço. Dessa forma, o professor deve particularizar o fato ao coordenador da turma, e juntos devem se reunir com os pais da criança, questionando se os pais também observam os mesmos comportamentos em casa, e orientando que eles procurem acompanhamento profissional.

As próximas possibilidades de intervenção pedagógica provém das contribuições de Oliveira (2021) e se baseiam no estudo comportamental dos estudantes autistas. O autor apresenta três propostas que consistem em ensinar comportamentos e habilidades úteis aos portadores de autismo, tornando-os mais independentes e inseridos na sociedade. Para que isso seja possível, profissionais utilizam técnicas para o desenvolvimento da fala e da socialização, a partir de brincadeiras, contação de histórias e do autocuidado (Figueredo, 2014 apud Oliveira, 2021).

Conforme Oliveira (2021) as estratégias comportamentais são ensinadas pelo

método ABA (Applied Behavior Analysis) e são diversas, merecendo destaque três intervenções pedagógicas que, podem inclusive ser trabalhadas juntas, o Prompt, a técnica Ensino/Treino por tentativas discretas e método de Comunicação Alternativa ou Ampliada (CAA). As técnicas serão apresentadas nos escritos abaixo.

O Prompt é uma relevante técnica de ajuda ao desenvolvimento da comunicação e da fala, é uma ajuda a fim de que o aluno consiga se expressar com autonomia. Consiste em uma técnica de perguntar algo ao aluno autista, mostrando objetos ou imagens para auxiliá-lo na resposta. (Oliveira, 2021)

A técnica denominada de Ensino e Treino por tentativas discretas cria roteiros que o aluno autista deve seguir para alcançar a autonomia. A técnica consiste em simplificar uma atividade complexa em sequências simples, utilizando reforços positivos, até que o aluno se torne apto a realizar a atividade completa. (Oliveira, 2021).

O método de Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) visa melhorar a comunicação entre profissional e aluno através da troca de cartões com imagens. Dentre os métodos de Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA), Oliveira (2021) destaca a técnica *Picture Exchange Communication System* (PECS), técnica que se utiliza de figuras para intermediar a comunicação entre um aluno autista e um adulto. O PECS favorece a interação e participação do aluno já que as figuras chamam a sua atenção (Oliveira, 2021).

A sexta intervenção pedagógica provém dos trabalhos de Costa et al. (2015) e prioriza a criação de uma rotina lúdica em sala de aula, que favoreça o bem estar de alunos com necessidades especiais. Esse método baseia-se nos ensinamentos do método TEACH, voltado para crianças com deficiência de comunicação.

Conforme a autora, em sala de aula deve ser seguida uma rotina estruturada com momentos dedicados ao lanche, à higiene, às atividades educativas. Não é interessante que haja mudanças bruscas na rotina da sala. Devem ser inseridas diversas atividades lúdicas com o apoio das artes como cantigas e de atividades em contato com a natureza.

De modo geral, a utilização dessas e de outras intervenções pedagógicas no trabalho com alunos autistas dependem do treinamento e da capacitação continuada do professor, alicerçado pela estruturação da escola e criação de planos pedagógicos voltados para a inclusão. Por fim, para que tudo isso ocorra é necessário que existam políticas públicas de fomento e valorização da inclusão de autista nas escolas regulares.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados discutidos neste trabalho, pode-se perceber que existem diversas estratégias e metodologias elaboradas por pesquisadores e instituições, que podem ser utilizadas para alcançar a permanência em sala de aula do portador de autismo, visto que, estudar e frequentar a escola é imprescindível para a socialização e independência da criança.

Merecem destaque as estratégias e metodologias fornecidas pelo ABA (*Applied Behavior Analysis*) que baseiam-se no reforço positivo de comportamentos e aprendizagens necessárias à independência e maturação do estudante autista. Como exemplos, foram citadas as técnicas de Prompt, Ensino/treino por tentativas discretas e o método de Comunicação Alternativa ou Ampliada (CAA).

Contudo, a utilização de estratégias e intervenções pedagógicas de inclusão necessitam de um certo aparato para que sejam implementadas e alcancem o objetivo almejado. É necessário primeiramente, que os professores sejam treinados e capacitados continuamente para atuarem junto a crianças com necessidades especiais. Existem diversos cursos e treinamentos voltados para este fim, como o curso TEACCH (Treinamento em Comunicação Alternativa pelo Universo Autista), que pode se tornar o método de trabalho do professor, após a realização do curso.

A escola também deve adaptar-se para que a inclusão ocorra de fato. O projeto político pedagógico deve ser reformulado para contemplar atividades lúdicas, currículos flexibilizados e rotinas estruturadas de apoio aos estudantes autistas. Deve também, realizar constantes reuniões de pais e mestres, e incentivar o apoio psicológico e a busca por diagnósticos precoces. Os métodos avaliativos para alunos com necessidades especiais devem ser diferenciados dos demais estudantes.

Conclui-se que, frente ao desafio da inclusão de alunos autistas em escolas regulares, o que não se pode é ficar parado, ignorando as necessidades dos estudantes, deixando-os à parte do processo de ensino-aprendizagem. Cada agente é co-responsável pelo processo de inclusão, pais, escolas, professores e poder público. A comunidade científica tem produzido conhecimento e estratégias que favorecem a adaptação de autista em sala de aula, cabe a cada agente se apropriar deste conhecimento público e descobrir a melhor maneira de fazer a sua parte, pois, no fim, a grande beneficiada será a sociedade como um todo.

REFERÊNCIAS

- COSTA, F. A. S. **Práticas Pedagógicas inclusivas na educação infantil**: atividades lúdicas envolvendo crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) , 120 f. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências: Bauru, 2015.
- EBERT, M.; LORENZINI, E.; SILVA, E. F. **Trajetórias percorridas por mães de crianças com transtorno autístico**. Biblioteca Lascasas. 2013;9(3):1-21.
- FIGUEIREDO, Carolina Salviano de. **Um estudo sobre programas de intervenção precoce e o engajamento dos pais como coterapeutas de crianças autistas**. 2014. 91f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica), Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, Departamento de Psicologia do Centro de Teologia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014
- GAUDERER, E. C. **Autismo – Década de 80**. Uma atualização para os que atuam na área: do especialista aos pais. Ed. Almed, 2ª edição, 1987
- LEVENSON, D. **Autism in siblings often caused by different faulty genes, study says**. Am J Med Genet A. 2015;167(5):5-14.
- KANNER, L. apud. KELMAM, C. A. [et al]. ALBUQUERQUE, D. e BARBATO, S. – Organizadoras. **Desenvolvimento Humano, educação e inclusão escolar**. Brasília, Editora UnB, 2010.
- KLIN, A. **Autismo e Síndrome de Asperger**: uma visão geral. Revista Brasileira de Psiquiatria. V.28 p. 3-11, 2006.
- MENEZES, A. R. S. **Inclusão escolar de alunos com autismo**: quem ensina e quem aprende? Dissertação de Mestrado, UERJ, 2012.
- OLIVEIRA, S. L. A.; TOMAZ, E. B.; SILVA, R. J. M. **Práticas educativas para alunos com TEA**: entre dificuldades e possibilidades. Revista Educação Pública, v. 21, nº 3, 2021.
- PINTO, R. N. M.; TORQUATO, I. M. B.; COLLET, N.; REICHERT, A. P. S.; NETO, V. L. S. SARAIVA, A. M. S. **Autismo infantil: impacto do diagnóstico e repercussões nas relações familiares**. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 37, nº 3, 2016.
- RELVAS, M. P. **Neurociência e transtornos de aprendizagem**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Wak, 2011.

RINALDO, S. C. O.; SIGOLO, S. R. L. C. **Educação Infantil e crianças com Transtorno do Espectro Autista: uma proposta inclusiva em construção.** Revista Debates em Educação, v. 13, nº 32, p. 219-241, 2021.

SOUSA, M. J. S. **Professor e o autismo: desafios de uma inclusão com qualidade.** 34 f. Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia: Brasília, 2015.

VIEIRA, Neuza Maria; BALDIN, Sandra Rosa. **Diagnóstico e intervenção de indivíduos com transtorno do espectro autista.** In: 10º ENFOPE/11º FOPIE, GT6 – EDUCAÇÃO, INCLUSÃO, GÊNERO E DIVERSIDADE. 2017.